

Apontamentos introdutórios de Diálogos de saberes pedagógicos musicais entre Maria Montessori e Edwin E. Górdon: uma pesquisa em construção

Renata Fontes dos Santos Fernandes¹

*Categoria: Iniciação Científica
DOI: 10.5281/zenodo.10262179*

*Recebido em 22/10/2023
Aprovado em 01/12/2023*

Resumo: Este artigo é parte de uma pesquisa de mestrado em Educação Musical, intitulada "Diálogos de saberes pedagógicos musicais da aprendizagem musical de Maria Montessori e Edwin E. Górdon" que está sendo realizada no Programa de Pós-Graduação do Departamento de Música da UnB de cunho bibliográfico, qualitativo e quantitativo. O objetivo desse artigo é trazer pontuações sobre as visões trazidas pelos autores relacionados a aprendizagem musical para crianças na primeira infância partindo do pressuposto em que a criança é o autor do seu aprendizado. Esses são os resultados colhidos até a presente data para a referente pesquisa.

Palavras-chave: Aprendizagem musical. Maria Montessori. Edwin E. Górdon.

Dialogues of musical pedagogical knowledge between Maria Montessori and Edwin E. Górdon: a research under construction

Abstract: This article is part of a master's research in Music Education, entitled "Dialogues of musical pedagogical knowledge of musical learning of Maria Montessori and Edwin E. Górdon" which is being held in the Graduate Program of the Department of Music of UnB of bibliographic, qualitative and quantitative nature. The objective of this article is to bring scores on the views brought by the authors related to musical learning for children in early childhood assuming that the child is the author of their learning. These are the results collected to date for the relevant research.

Keywords: Musical learning. Maria Montessori. Edwin E. Górdon.

Introdução

Este é um recorte da pesquisa de mestrado em construção e compõe o desejo de construir um diálogo de saberes pedagógicos musicais. Essa ideia nasce durante o período de docência com crianças, e da percepção da autora sobre as peculiaridades que existem no ensino musical para esse grupo, além da observação de duas áreas do saber: a pedagogia e a educação musical. Desse modo, tomo a liberdade e convido para o diálogo dois especialistas como autores base: Maria Montessori e Edwin E. Górdon.

¹ Discente no programa de pós-graduação em Música, linha B: processos de formação em música na Universidade de Brasília (UnB), Departamento de Música da Universidade de Brasília – UnB. E-mail: renata.fernandes@aluno.unb.br.

Maria Montessori, em sua época e ainda hoje, traz conceitos revolucionários para a educação em geral. De forma sucinta, Montessori (2017, p. [9]) informa que seu método tem por objetivo primário que o professor não apenas ensine, mas observe, conheça a criança, descubra ~~as~~ interesses e permita a manipulação de sua realidade ao redor. Facilitando para a criança aprender sozinha, através da manipulação dos materiais preparados, em um ambiente preparado, para satisfazer suas necessidades e possibilidades, de acordo com o período sensível que essa criança se encontra.

Edwin E. Górdon, por sua vez, iniciou seu caminho teórico seguindo a influência de vários autores, em especial Bruner² e sua teoria de ensino aprendizagem. É o que afirma Tormin (2014, p. [34]) ao postular ser a criança o agente do conhecimento, pois ela mesma quem descobre, cria e constrói o conhecimento. Acrescido a essa filosofia, Górdon propôs um sequenciamento prático musical de aprendizagem, tomando por base como as pessoas aprendem música para, posteriormente, saber como se ensina música, entendendo que a criança precisa ter condições (físicas, neurológicas, sociais e psicológicas) para aprender. São teorias que demonstram evidenciar o processo de aprendizagem como ponto chave do desenvolvimento infantil, designando, em ambas, ações e materiais específicos que visam o aprendizado gradativo, respeitoso e para a vida.

Vivenciando a prática docente com crianças pequenas, de 6 meses a 5 anos e 11 meses (idade definida como primeira infância segundo Base Nacional Curricular Comum - BNCC), pude perceber a necessidade de ter em mãos ferramentas específicas de trabalho e acesso a elas, que pudessem oferecer mais qualidade no aprendizado, sedimentação de conhecimento e respeito ao indivíduo durante esse processo como aprendente. A linguagem utilizada, me parecia carecer de especificidades para alcançar uma comunicação mais efetiva. Tormim (2014, p. [196]) afirma inclusive, que é necessário obedecer os limites, bem como a forma que o bebê e a criança pequena aprendem. Para que isso aconteça é preciso passar pelo respeito, motivação e as possibilidades da criança

² Jerome Bruner (1969, 1973 e 1976), professor de Psicologia e Diretor do Centro de Estudos Cognitivos da Universidade de Harvard. Desenvolveu pesquisas nos campos da psicologia cognitivista e da aprendizagem, afirmando que "é possível ensinar qualquer assunto, de uma maneira intelectualmente honesta, a qualquer criança em qualquer estágio de desenvolvimento" (1969, 73, 76).

(neurológicas, físicas, e sócio emocionais), desenhando assim prováveis práticas de respeito à criança, que, em nosso país, tem sido instaurada recentemente.

Ao investigar materiais em língua portuguesa sobre os temas citados anteriormente, foi possível perceber que há um vasto campo de conhecimento a ser explorado, visando principalmente a criança como o agente principal de aprendizado. Aplicando efetivamente os materiais e práticas indicadas pelos autores já citados. Portanto, a fim de levantar e cruzar dados que proponham práticas de ensino mais eficazes e saudáveis – contemplando com elas um aprendizado musical para a vida, e, ao mesmo tempo, estimulando a música de forma global – é que nasce esse recorte. A partir dessa verificação, pretende-se realizar uma interlocução entre essas filosofias e metodologias, tomando como partido processos de aprendizagem de crianças na primeira infância – de 0 a 5 anos e 11 meses, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Revisão de literatura inicial

Os levantamentos bibliográficos iniciais aconteceram por meio de pesquisas em bases de dados da Capes e de livros que trazem a aprendizagem musical para a primeira infância baseados no método Montessori e na Teoria de Aprendizagem Musical de Górdon, em língua portuguesa. Portanto, foram encontrados artigos e trabalhos de conclusão de curso que tratam sobre o assunto, porém não correlacionam os autores.

Desde que as suas ideias foram difundidas, Maria Montessori traz conceitos revolucionários para a educação de maneira geral, apresentando, para diversas partes do mundo, direta e indiretamente, propostas filosóficas e práticas que são aplicadas no ensino regular.

Desta forma, Montessori traz em seu método o pressuposto de que a criança é o seu próprio agente de desenvolvimento, e o adulto, por sua vez, um facilitador neste processo. O “método” parte de ações práticas e filosóficas para a criança desenvolver os “trabalhos mais adequados a cada período sensível, no intuito de promover o seu crescimento de forma completa. Assim, adota-se como base importante para este processo, a preparação do ambiente, a ordem e o tempo, os materiais pedagógicos, além de respeito, responsabilidade, liberdade e cooperação, citados em seus livros e referenciados por autores como Almeida (1984, s/ p.).

A autora traz, como premissa importante, a educação como ajuda à vida, e, apesar de não haver feito classificações sobre seus princípios, alguns autores citados por ela, como Salomão (2013, s/ p.), se propuseram a classificá-los, com o objetivo de elucidar as bases desse pensamento. Dentre esses princípios, alguns a serem explanados são: a Autoeducação, que prevê que crianças são capazes de aprender sozinhas quando dispõem de um ambiente preparado, liberdade para fazer atividades e a ajuda necessária; e a Educação Cósmica, onde referencia:

A educação cósmica dá às crianças a capacidade de descobrir toda sorte de inter-relações que existem no mundo e que explicam como nosso mundo funciona. São por vezes relações de dependência, mas, sobretudo, relações de interdependência: que seja a interdependência das forças cósmicas diversas ou as interdependências internas numa mesma força. Graças às descobertas desse gênero, as crianças conseguem compreender e avaliar a importância da colaboração num nível cósmico. (GRAZIZINI, 2001, p. [1]).

Outros termos importantes são a *Educação como ciência*, onde o(a) "guia" – nome dado ao educador – tem o papel principal de observar e compreender o processo individual de cada criança, para, posteriormente, conduzi-la ao conteúdo necessário; *Ambiente Preparado*, onde deve ser criado e mobiliado com o objetivo de promover autonomia de trabalho e liberdade à criança; *Adulto preparado*; e a *Criança Equilibrada*.

A professora deve ter diante de sua mente um retrato daquilo que está acontecendo no ambiente. Ela precisa saber que ela não deve fazer tudo, que a caminhada da criança na direção da perfeição não depende de sua ação direta, mas da interação da criança com o ambiente. Neste ambiente existem certos conjuntos de materiais que são usados para certos exercícios. A professora deve pensar: Minha tarefa é colocar a criança em uma relação muito próxima com esses objetos. Quando eu tiver feito isso, entrego a criança aos cuidados desses objetos, que servirão como uma academia mental e espiritual, por cujo uso a criança caminhará na direção da perfeição. (MONTESSORI, 2017, p. [63])

Ademais, Montessori criticava a forma como percebia a educação e, por isso, acreditava em uma Pedagogia Científica.

A pedagogia inovadora, fundada sobre os estudos objetivos e precisos, devia, pelo contrário, transformar a escola e agir diretamente sobre os alunos, levando-os a uma nova vida. Enquanto a ciência se limitasse a

conhecer melhor as crianças, sem praticamente livrá-las dos inúmeros males que havia descoberto nas escolas comuns e nos antigos métodos de educação, não seria legítimo proclamar a existência de uma Pedagogia científica. Enquanto os investigadores se limitassem a ventilar novos problemas, não haveria fundamento para afirmar que estava surgindo uma pedagogia científica, pois é a solução dos problemas que ela deve aportar, e não só a evidência as dificuldades e dos perigos, tanto tempo ignorados dos responsáveis pela educação das crianças. A higiene e a psicologia experimental tinham diagnosticado o mal; isso, porém, não criou uma nova pedagogia. (MONTESSORI, 2017, p. 49)

A proposta desenvolvida indicava o novo olhar e novas práticas em sala de aula, possibilitando reflexões sobre a forma de ensino estabelecida. Porém, tais bases de pensamento não se aplicariam apenas à educação curricular tradicional. Deste modo, o aprendizado completo de forma humana passaria a ser sedimentado em sua metodologia, desenvolvendo o currículo montessoriano em grandes áreas. A música, tema que nos interessa em especial, está associada à área sensorial, e por meio da contribuição de Anna Maccheroni³ foi possível construir tanto o currículo, apresentado no livro *O ensino da música no Método Montessori*, José Nunes Fernandes (2020) descreve os 38 álbuns – de Montessori e Maccheroni – que foram feitos para as crianças, contemplando explicações, exercícios e inúmeros exemplos que abrangem teoria musical prática, solfejo, execução de instrumentos, canto e movimento, através de cantigas folclóricas que promovem descobertas, imitações, e repetições ativas a partir do primeiro ano escolar.

As autoras contemporâneas, Batista, Martins, Oliveira (2022, s/ p.), em seu trabalho *O desenvolvimento de práticas de educação musical sob a perspectiva Montessori*, afirmam que, na educação Montessoriana, o aprendizado musical parte do entendimento sonoro adquirido por meio das experiências dos sentidos, começando nos silêncios e ruídos, se estendendo até aspectos teóricos e práticos da execução instrumental. Vale destacar que Montessori, com a colaboração da musicista Anna Maccheroni, elaborou e construiu os 38 álbuns com trabalhos em materiais específicos de gradação musical para a

³ Anna Maccheroni nasceu em Livorno em 1876 e faleceu em Roma em 1965. Pianista, magistrada em Francês, e formada em pedagogia na Universidade de Roma. Conheceu Maria Montessori durante o curso de pedagogia em que Montessori estava ministrando na conferência de antropologia. Maccheroni renunciou a vaga de professora no ensino regular tradicional para se dedicar ao método Montessori. Foi ela quem desenvolveu toda a metodologia do ensino de música no método, tomando como base os princípios montessorianos. (Fernandes, 2020, p. 65)

primeira infância em música - como citado anteriormente. Esses álbuns são o produto da construção dos trabalhos montessorianos e nele contém a descrição detalhada de cada atividade oferecida, especificando o nome do material, objetivo, forma de apresentação e controle de erro (o próprio material mostra à criança quando o resultado não é o correto).

Górdon por sua vez propõe aprender música de forma completa passando por todos os processos cognitivos necessários. Em seu livro “Teoria de aprendizagem musical para recém-nascidos e crianças em idade pré-escolar” diz que seu objetivo era

[...] ajudar os pais, professores do ensino pré-escolar e professores de música a reconhecer a importância da música nas primeiras fases da infância, a descobrir como as crianças muito pequenas aprendem a compreender música, a proporcionar oportunidades para orientar a aprendizagem musical e a determinar a melhor forma de as preparar para a educação formal de música. A intenção não é preparar as crianças para virem a ser músicos profissionais ou que pais e professores identifiquem ou fomentem gênios musicais. Pretende-se, isso sim, explicar-lhes como poderão orientar informalmente crianças para a uma compreensão da música, de forma similar ao modo como continuamente as orientam para a compreensão da linguagem falada. (GÓRDON, 2015, p. 03)

O autor sugere um sequenciamento prático musical de aprendizagem, partindo do princípio de como as pessoas aprendem música, para, posteriormente, saber como se ensina música (método e ferramentas). Portanto, através de observações, chegou-se à conclusão de que a criança precisa ter condições – físicas, neurológicas, sociais e psicológicas – para aprender, e, somente com base nisso, as práticas do professor passam a ser definidas. Górdon instigou o ensino musical ao referenciar que a aptidão musical já nasce com a criança. De todo modo, apenas a sua exposição adequada permitirá a sedimentação deste conhecimento.

A audiação tem lugar quando assimilamos e compreendemos na nossa mente a música que acabamos de ouvir, ou que ouvimos executar em um determinado momento do passado. Também procedemos a uma audiação quando assimilamos e compreendemos música que podemos ou não ter ouvido, mas que lemos em notação, compomos ou improvisamos. A percepção auditiva tem lugar quando ouvimos realmente um som no momento em que ele está a ser produzido. Mas só audiamos realmente um som depois de o termo auditivamente percebido. (GORDON, 2015, p.16)

Por sua vez, Freire (2015, s/ p.), ao citar Górdon, afirma que o mesmo:

definiu o processo cognitivo de audição interna a partir da criação de um novotermo teórico: audiação (*audiation*) que acontece quando é possível assimilare compreender em nossas mentes, músicas que estejam sendo executadas, que foram executadas no passado, ou para a qual o som não esteja fisicamente presente. Também definiu tipos e estágios de audiação que incluem: (1) ouvir, (2) ler, (3) escrever, (4) lembrar e tocar, (5) lembrar e escrever, (6) criar e improvisar na performance, (7) criar e improvisar durante a leitura, e (8) criar e improvisar durante a escrita. Na abordagem de Edwin Gordon (1997), o autor propõe o processo de imitação de padrões melódicos e padrões rítmicos como elemento fundamental da aprendizagem a partir da qual serão estabelecidos os procedimentos de instrução musical.

Trazer Montessori e Górdon ocorreu a partir de um questionamento causado por Marques (2004 s/ p.) em seu ensaio intitulado Tendências atuais em (nossa) educação musical, onde pontua que, "mais do que apenas buscar as melhores maneiras ou métodos mais efetivos para ensinar conteúdos previamente selecionados, deveríamos nos perguntar acerca da natureza desses mesmos conteúdos e seus objetivos, estabelecidos na relação ensino-aprendizagem." Segundo o autor, questionar sobre a prática é vislumbrar novos caminhos atualizados para o ensino, adequando-o ao tempo vivido, espaço físico disponibilizado à realidade apresentada no país em que está.

Estas, em suma, são algumas das abrangências a serem investigadas e aprofundadas no processo de pesquisa de Diálogos de Saberes Pedagógicos. Vislumbro que, através destes dois importantes teóricos e educadores, possamos levantar dados que conduzam a um caminho profícuo de reflexões, nos permitindo, finalmente, aproximar de respostas acerca de possíveis práticas musicais mais acessíveis, humanas e eficazes à infância sob olhares que antes não se encontraram.

Metodologia

Essa proposta surge a partir das experiências docentes da autora, através do ensino de música para crianças pequenas (de 6 meses a 5 anos e 11 meses de idade, definidas pela BNCC) tanto no ambiente do ensino regular, quanto no ambiente específico de ensino musical. Não se satisfazendo com as práticas de ensino musical utilizadas com esse grupo de aprendentes, fez-se necessário pesquisar, investigar e analisar cotidianamente os objetivos traçados concomitantemente, e as respostas dadas mediante as intervenções recebidas, tornando necessário a busca de apoio em teóricos

acadêmicos das grandes áreas do saber – neste caso em específico, Maria Montessori e Edwin Górdon. Partindo dessas pesquisas informais realizadas surge a ideia deste trabalho, de caráter qualitativo inicialmente, buscando o cruzamento das duas vertentes para o aprendizado musical.

Figueiredo (*apud* GERHARDT, SILVEIRA, 2009, p. [164]) descreve a pesquisa qualitativa como a pesquisa que se utiliza do instrumento de coleta de dados, conhecendo, analisando, comparando, refletindo sobre uma determinada visão. Córdova e Siqueira afirmam que “os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito”. (*apud* GERHARDT, SILVEIRA, 2009). Porém, seguindo além da definição pela abordagem, este escrito propõe futuramente, o levantamento quantitativo dos resultados obtidos com a intervenção guiada baseada em TAM e em Montessori, por meio de aplicações de questionários semiestruturados e da realização de entrevistas com os familiares das crianças. Deste modo, podemos referenciar o termo *cunhadopor* Creswell (*apud*. 20003; FREIRE, 2009, p. [163]) que define como pesquisa mista (*mixed methods*), o estudo que se utiliza das duas ferramentas para se desenvolver.

O artigo aqui apresentado é de natureza aplicada, porque objetiva contribuir para “gerar conhecimentos que possam gerar aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos”(GERHARDT, SILVEIRA, 2009, p. [35]) nesse caso com crianças pequenas, envolvendo em si verdades e interesses locais como cita Córdova e Siqueira (*apud* GERHARDT, SILVEIRA, 2009, p. [35]). Pois, o desejo deste trabalho é propor reflexões sobre as práticas docentes que ofereçam qualidade, diversidade musical, autonomia e liberdade para as crianças no fazer musical. Para tanto, como parte da verificação do trabalho, iremos propor um grupo experimental aplicando o currículo disponibilizado para a idade escolhida, com crianças em idades semelhantes e que estejam em períodos de desenvolvimento similares, separadas em grupos de no máximo 4 crianças, por encontro semanal com duração entre 40 minutos e 1 hora (o tempo de duração será definido de acordo com a idade e maturação das crianças), durante 6 meses, coletando dados e analisando os conhecimentos adquiridos, através de formulário e entrevista semiestruturada com os familiares, tanto ao início do processo, quanto ao final.

Por fim, os dados da possível intervenção serão apresentados, elucidando as técnicas aplicadas e resultados adquiridos para que, se possíveis, práticas mais saudáveis de ensino e aprendizagem cheguem aos atuais e futuros colegas de profissão, e às crianças que encontrem nossos caminhos musicais. Além de proporcionar dados de reflexão acadêmica sobre o referido assunto.

Considerações

Ao longo desse período que está em construção sobre o entendimento acerca da aprendizagem musical e sobre os caminhos que se dá esse tipo de construção, podemos observar que vários autores propõem as práticas de ensino musical, porém poucos trazem como objeto de estudo as ações que implementam o “como” se aprende música e quais as formas mais respeitadas, efetivas e afetivas para a ocorrência desse aprendizado.

Sendo assim, trazer os teóricos que buscaram essa forma de atuação e entender as comunicações que trazem, bem como utilizar esses pressupostos de forma prática, podem ser de grande valia. Para que, desse modo, desenvolvamos a autonomia da criança na aprendizagem musical, o estabelecimento de um currículo musical que respeite as etapas do desenvolvimento e suas características, bem como observar as janelas de desenvolvimento adequadas para aquele aprendizado.

Portanto, esse recorte possui a pretensão de caráter reflexivo sobre as bases epistemológicas dos autores que foram delimitadas até o atual momento, afim de repensarmos nossas práticas de aprendizagem musical para a primeira infância.

Referências

ALMEIDA, Talita. de. **Montessori: o tempo o faz cada vez mais atual**. Perspectiva, [S. l.], v.1, n. 2, p. 9–19, 1984. DOI: 10.5007/%x. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/8857> Acesso em: 4 maio. 2023.

BATISTA, G.; Martins, E.; OLIVEIRA, G. **O desenvolvimento de práticas de educação musical sob a perspectiva Montessori**. 2022. Monografia. Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022.

BRASIL. **Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais**. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.

FERNANDES, João N. **O ensino de música no Método Montessori - Os 38 álbuns de educação musical de Anna Maria Maccheroni.** 1ª ed. Rio de Janeiro: Edição do autor, 2020.

FREIRE, Vanda B. **Horizontes de Pesquisa em Música.** 1ª ed. Rio de Janeiro: Ed. 7Letras, 2010.

FREIRE, Ricardo. D. **Articulações entre imitação e memória nos processos de percepção musical.** A mente Musical em uma perspectiva interdisciplinar. 1ª ed. Brasília-DF: Editora UnB, 2015.

_____, SILVA, Verônica G. A. de **O. Influência de Jerome Bruner na Teoria de Aprendizagem Musical de Edwin Górdon.** In: ANPPOM, 15º, 2005, Rio de Janeiro. Anais da ANPPOM, Rio de Janeiro. Disponível em: https://antigo.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2005/sessao2/Ricardo_freire_veronica_gomes.pdf. Acesso em: 02 de maio de 2023.

GERHARDT, Tatiana E.; SILVEIRA, Denise T.; **Métodos de pesquisa.** 1ª ed. Porto Alegre: Editora daUFRGS, 2009.

GÓRDON, Edwin. E. **Teoria de aprendizagem musical para recém-nascidos e crianças em idade pré-escolar.** 4ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2015.

_____. **Teoria de aprendizagem musical - competências, conteúdos e padrões.** 2ªed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2015.

GRAZZINI, Camillo. **A Visão cósmica: O plano cósmico, e a Educação Cósmica De Maria Montessori.** Disponível em: <http://omb.org.br/wp-content/uploads/2016/04/A-visa--o-co--smica-o-plano-co--smico-e-a-educac--a--om-co--smica-segundo-Montessori.pdf> Acesso em 07 de setembro de 2022.

MARQUES, Eduardo Frederico L. Tendências atuais em (nossa) educação musical. Ictus, **Periódico do Programa de Pós-graduação em Música da UFBA.** Bahia, v. 5, p. 17-28, dezembro 2004.

MONTESSORI, Maria. **A Descoberta da Criança - Pedagogia Científica.** 1ª ed. Campinas-SP: Kíron, 2017.

_____. **O segredo da infância.** 1ª ed. Campinas: 2019.

OLIVEIRA, Rafael Galvão de. **Proposta de implementação da teoria de aprendizagem musical de Edwin Gordon na educação infantil de acordo com os parâmetros da BNCC.** Brasília, 2021. Dissertação. 106, (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MÚSICA EM CONTEXTO - Departamento de música - Universidade de Brasília - DF, 2021.

SALOMÃO, Gabriel. **Método Montessori**. Disponível em: <https://larmontessori.com/o-metodo/>. Acesso em 07 de setembro de 2022.

TORMIN, Malba Cunha. **Dubabi Du**: uma proposta de formação e intervenção musical na creche. 2014. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. doi:10.11606/T.48.2014.tde-25092014-152305. Acesso em: 2023-11-29.